

O Fórum de Uberlândia. “Brutalismo Paulista” em Minas?

Maria Beatriz Camargo Cappello

Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismos e Design – FAUeD/UFU
Avenida Floriano Peixoto, 15, 501, Centro, CEP: 38400-100, Uberlândia, MG, Brasil
mbcappello@gmail.com

Kauê Felipe Paiva

Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design – FAUeD/UFU
Rodovia Cândido Portinari km 347 Casa 1. Floresta Estadual de Batatais. Cep 14300 000 - Caixa Postal 68,
Batatais, SP, Brasil
kauefp@hotmail.com

RESUMO

Em uma visita à cidade de Uberlândia, o arquiteto Paulo Mendes da Rocha ao se deparar com o edifício do Fórum de Uberlândia exclamou, “Brutalismo Paulista em Minas!” O título de nossa comunicação nasce desta constatação e da questão colocada pelo arquiteto. Apresentaremos uma análise desta obra verificando suas possíveis conexões com a “Escola Paulista” ou “Brutalismo Paulista,” com o debate de arquitetura nas revistas, com a produção da arquitetura em Minas Gerais e outras regiões do país, na época de sua concepção. Os Arquitetos desta obra são José Carlos Laender de Castro e Roberto Pinto Manata, ambos formados pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG) em 1963. A documentação sobre este edifício foi levantada a partir do inventário realizado com o Projeto de Pesquisa, “Documentação da Arquitetura Moderna no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: História e Preservação,” desenvolvido no Núcleo de Pesquisa em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da FAUeD/UFU. O edifício do Fórum está implantado em uma área central da cidade, onde inicialmente foi previsto a construção do Centro Cívico de Uberlândia, com projeto de Ary Garcia Rosa e Roberto Burle Marx, uma grande praça onde estariam reunidos os edifícios dos três poderes municipais no coração da cidade. Dos projetos elaborados para esta área, somente a Praça (atualmente totalmente descaracterizada) e o Fórum foram executados na década de 1970. Para este seminário focaremos nas reflexões elaboradas em buscas das interlocuções do projeto do Fórum, com a produção arquitetônica da época no Brasil. Em 1979 é publicado em Belo Horizonte, o primeiro número da revista *Pampulha* (Novembro-Dezembro), que apresenta uma mostra da produção dos “Jovens Mineiros” nos dez anos anteriores a esta publicação, intitulada, “Arquitetura após Brasília” e “Arquitetura em Minas após 60”. O projeto do Fórum de Uberlândia foi concluído em 1977 e faz parte desta mostra, que apresenta em sua maioria, arquitetos formados pela EAUFMG. Ao analisarmos esses projetos apresentados, vemos que existe uma diversidade na produção destes arquitetos formados pela mesma escola. Dentro de alguns conceitos colocados pela historiografia tanto internacional como nacional, alguns destes projetos poderiam receber a denominação de arquitetura “Brutalista”. Propõe-se com esta comunicação, apresentar as reflexões que destaquem as possíveis conexões entre a produção destes arquitetos, formados pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e o a chamada “Escola Paulista” ou “Brutalismo Paulista”, considerando também as possíveis conexões com a arquitetura denominada “Brutalista” desenvolvida em outras regiões do país, pois sabemos que esta expressão arquitetônica é uma linguagem que aparece nesta época em varias regiões do país e segundo alguns autores é vista como um movimento internacional de continuidade da arquitetura moderna.

Palavras-chave: Fórum Uberlândia. Arquitetura Brutalista. Arquitetura Moderna em Minas Gerais

ABSTRACT

Upon coming across the Municipal Courthouse in a visit to the city of Uberlândia, architect Paulo Mendes da Rocha exclaimed: “It’s the Paulista Brutalism in Minas!” The title of our communicative enterprise comes from this very exclamation and from the question it raises. We will present an analysis of this building, aiming to verify its possible connections to the “Paulista School” - or “Paulista Brutalism”, as well as to the architectural debates in magazines and to the architectural production in Minas Gerais and in other regions of the country at the time of its conception. The architects responsible for the building are José Carlos Laender de Castro and Roberto Pinto Manata, both graduated from the Federal University of Minas Gerais' School of Architecture (EAUFMG) in 1963. Documents on this building were gathered from an inventory created in the research project entitled “Modern Architecture Documentation in Triângulo Mineiro and Alto Paranaíba: History and Preservation”, developed by the FAUeD/UFU's *Center for Research on Architecture History and Theory*. The Courthouse is located in a central area of the city, where, initially, there was supposed to be built Uberlândia's Civic Center, designed by Ary Garcia Rosa and Roberto Burle Marx – a large square where buildings of the three governmental powers would coexist in the heart of the city. Among the designs which were sketched at that time, only the square (which has completely lost its original features) and the Courthouse were carried out in the 70's. In this presentation we will focus on the reflections drawn from the search for links between the Courthouse project and the architectural production at that time in Brazil. In 1979, the first edition of the *Pampulha* Magazine (November-December) is published in Belo Horizonte and it shows a sample of the “Young Mineiros” production along the ten previous years, entitled “Post-Brasília Architecture” and “Architecture in Minas after the 60's”. The Uberlândia Courthouse project, finished in 1977, is part of this sample, which mostly introduces architects graduated from EAUFMG. Upon analyzing the sample designs, we can observe the diversity in the production of these architects, all graduates from the same school. According to the concepts established both by international and national historiography, some of these designs could be defined as “Brutalist” architecture. This communication's goal is to present reflections which will highlight the possible connections between the production of these architects graduated from the Federal University of Minas Gerais' School of Architecture and the so-called

“Paulista School” or “Paulista Brutalism”, also taking into account the potential correlations with architecture said to be “Brutalist” developed in other regions of the country, as we know this architectural expression repeated itself throughout Brazil at that time and, for some authors, is an international movement that gives following to modern architecture.

Keywords: Uberlândia Courthouse; Brutalist Architecture; Modern Architecture in Minas Gerais

O Fórum de Uberlândia. “Brutalismo Paulista em Minas?”

Os arquitetos do Fórum de Uberlândia, José Carlos Laender de Castro e Roberto Pinto Manata, ambos formados pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG) em 1963, desenvolveram este projeto na década de 1970. Buscaremos a seguir verificar quais foram suas referências para a realização deste projeto para respondermos a pergunta colocada por este artigo. Se trata de uma arquitetura do “Brutalismo Paulista” em Minas Gerais?

Para isso buscamos as características desta arquitetura em alguns autores que escreveram sobre o assunto e nas revistas de arquitetura brasileira, da época de formação dos arquitetos e da realização do projeto (1959 – 1972), que poderiam ter servido de referências aos mesmos, verificando assim sua conexão ou não com o “Brutalismo Paulista.”

Não se trata de levantar os debates que ocorreram nas revistas a favor ou contra a denominação de “Brutalismo Paulista” ou sobre os estudos realizados sobre “Brutalismo,” “Brutalismo Paulista” ou “Escola Paulista,” mas sim verificar, se as principais características da produção de um grupo de arquitetos fixados em São Paulo e liderados por Vilanova Artigas, a partir do final da década de 1950, denominada de “Brutalismo Paulista”, foram referências para os arquitetos do edifício do Fórum de Uberlândia e se essas características foram adotadas neste projeto.

Segundo alguns autores o termo “New Brutalism” surgiu na década de 1950 e divulgou-se imediatamente conferindo expressão a um comportamento existente em arquitetura estimulando e dando continuidade ao desenvolvimento do “béton brut” de Le Corbusier.

No começo o brutalismo era mais uma atitude que enquadrava conceitos, tais como: responsabilidade, verdade, objetividade, exatidão material e construtiva e legibilidade na realização dos projetos do que uma questão formal.

O livro de Banham, “The New Brutalism: Ethic or Aesthetic” apresentou uma história, uma interpretação crítica e uma descrição válida do fenômeno brutalismo que entendia a arquitetura como uma estrutura a evoluir de dentro para fora, trabalhando com as qualidades plásticas da limitação do espaço.

Segundo Anthony Vidler¹, a publicação do artigo seminal de Reyner Banham, “The New Brutalism” publicado na *Architectural Review* em dezembro de 1955 marcou a discussão de três anos com seus amigos Alison e Peter Smithson. O casal tinha utilizado o termo “brutalismo” pela primeira vez em uma descrição sobre sua casa projetada em Colvi Place, uma pequena estrutura cubica com tijolo e estrutura de concreto aparente sem decoração e sem acabamentos nas superfícies.

O artigo de Banham, no entanto, foi muito além de um simples artigo a favor do uso do concreto ou do aço aparente no seu estado bruto. Para Vidler, ele deliberadamente intitulou a obra “*The New Brutalism*” à uma referência direta ao “*L’Esprit Nouveau*” de Le Corbusier numa tentativa deliberada de interpretar a estética dos Smithsons como um novo movimento que pudesse

superar o “*New Humanism*” e ou “*New Empirism*” divulgado pela revista *Architectural Review*. Banham procurou exemplos no campo da arte e da arquitetura: a *Art Brut* de Dubuffet, com esculturas em metal de Eduardo Paolozzi, o projeto para a Universidade de Sheffield dos Smithsons e o uso do concreto aparente por Le Corbusier, no pós segunda guerra.

Ao longo dos dez anos que separa a publicação do artigo na *Architectural Review* e do livro, Banham chega a conclusão que, a nova ética da arquitetura que ele chamava de “*New Brutalism*,” em sua disseminação global, degenerou-se em um estilo do concreto e megaestruturas em busca de uma nova monumentalidade, se tornando um movimento internacional. A ética, conclui ele em seu livro, resumindo seu movimento com o subtítulo, “Ética e Estética”, tinha de fato se tornado não mais que uma estética.

No Brasil essa “tendência” se torna comum a partir de meados da década de 1950, onde os arquitetos projetaram as estruturas para serem executadas em concreto aparente se definindo como um material acabado.

E assim, na época em que o projeto do Fórum de Uberlândia foi elaborado, o uso do concreto aparente era uma tendência da arquitetura brasileira contemporânea, e para responder nossa pergunta iremos verificar se o uso do concreto neste projeto estabelece conexão com a produção que se denominou como “Brutalismo Paulista”, ou se encontra nesta tendência geral da época.

Dentro de nossas pesquisas encontramos que a primeira revista de arquitetura a denominar uma arquitetura brasileira como brutalista foi a italiana *Zodiac*² publicada em 1960, com um número que em grande parte, é dedicado ao Brasil – *Rapporto Brasile*³, na época da mudança da capital para Brasília.

Flavio Motta, em seu artigo, onde faz uma introdução histórica da arquitetura no Brasil, fala que as realizações de João Vilanova Artigas estão amadurecendo para um aparente Brutalismo.

*“Se deve notar que muitas vezes no “brutalismo” a agressividade é relatada mas não expressada como uma maturidade afetiva e emocional, ou seja, como fator de integração social. Aquilo que este arquiteto brasileiro pesquisa é a expressão da energia que penetra na matéria com o vigor e a obstinação de quem não impõe limite ao espaço, mas o escava procurando o vazio para o homem. Pensamos que isto seja um exemplo que ilustra uma das tendências mais significativas da arquitetura brasileira nesta fase onde a figura do arquiteto se assemelha ao legendário “bandeirante”, que abatia a floresta e construía habitações solidas”.*⁴

Bruno Alfieri, editor da revista, apresenta o artigo intitulado “João Vilanova Artigas: ricerca brutalista” e destaca que as obras de Artigas estão próximas das experiências “brutalista” dos ingleses Smithson, do italiano Viganò e do mais variados fermentos criativos de quase todos os desdobramentos da arquitetura europeia e americana.

E quais seriam essas características que os aproximam?

Segundo Bruand, o termo brutalismo foi empregado para abarcar realidades mais ou menos amplas. Embora tenha nascido na Inglaterra, para designar uma arquitetura de um grupo de arquitetos desse país, logo assumiu uma extensão considerável no plano cronológico, geográfico e artístico, englobando um movimento internacional heterogêneo que extravasou para outros ramos e para criações anteriores ao nascimento do vocábulo, como é o caso das obras de Le Corbusier após a segunda guerra. Bruand destaca que o brutalismo de Le Corbusier e o brutalismo inglês não tem nenhum ponto em comum, exceto o gosto pelo emprego dos materiais no estado bruto, e nem se trata dos mesmos materiais, pois Le Corbusier primeiro faz uso somente do concreto e os ingleses usam a gama completa.

“(...) ambos expressam um desafio tingido de violência, uma revolta contra os usos estabelecidos e os regulamentos que entram o progresso, uma segurança quanto ao caminho a seguir e uma vontade de impor esse caminho. Sem querer fazer tabula rasa do pensamento arquitetônico moderno a que eles continuam vinculados, ambos recolocam em questão, embora de maneira oposta, e da paixão que os anima, surgiu uma linguagem áspera, decidida, que pode ser reencontrada na versão brasileira, cujo chef de file sem dúvida é Vilanova Artigas”.⁵

E conclui que Artigas chega a um brutalismo pessoal, no período de maturidade e afirmação mais original do arquiteto. A violência passional, exacerbada pelas crises políticas que se sucederam no Brasil entre 1945 e 1955 repercutem em suas obras que apresentam soluções radicais, onde os conflitos existentes na sociedade capitalista refletem nas formas estruturais.

“É nesse sentido que se deve interpretar sua passagem para um brutalismo que, sem dúvida alguma, muito deve ao brutalismo de Le Corbusier no plano formal, mas que no plano da ação, visou objetivos bem diferentes. Como não podia criar a arquitetura popular que sonhava, dedicou-se a tratar os programas que lhe eram confiados com um espírito combativo e comunitário, onde vieram convergir seu amor pelo material puro, suas preocupações com o espaço interno unificado e com a organização racional com fins psicológicos precisos. Assim a obra de Artigas não pode ser separada de seu contexto político, essencial para o arquiteto; mas este sempre esteve consciente de que o valor de uma realização provinha de seu sentido estético, e que só essa contribuição podia dar a obra um significado decisivo no plano de uma civilização.”⁶

Para Bruand,⁷ a maturidade e afirmação mais original do arquiteto aconteceria nos últimos meses de 1961, quando Artigas e Cascaldi realizam os projetos para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, USP/SP, para o Vestiário do São Paulo Futebol Clube e para a Garagem de barcos do Santa Paula late Clube que é considerada pelo autor a obra mais revolucionária das três.

João Masao Kamita,⁸ afirma que a afinidade com o “brutalismo inglês” estaria na sensibilidade aguda para com a premência do presente, na ordem das questões do projeto moderno.

“(…) Artigas almeja um ideal que se realize no presente, que interfira de modo direto no ambiente da vida. Daí a busca por uma linguagem arquitetônica enfática e contundente para que o edifício seja percebido como presença concreta e palpável no espaço. (...) o fundamento de seu desenho é sempre o confronto entre forças opostas. Relação entre opostos gravitacionais (...)”⁹

Na publicação de 2010 da revista 2G sobre a obra de João Vilanova Artigas, Guilherme Wisnik¹⁰ destaca que “Escola Paulista ou “Brutalismo Paulista” são alguns dos termos usados para designar um grupo de arquitetos fixados em São Paulo,¹¹ liderados por Vilanova Artigas e cita as características principais desta produção: adoção de uma estrutura ousada como definidora da forma; o grande uso do concreto armado ou protendido; uma volumetria compacta rematada por uma cobertura que funciona como elemento de iluminação; o predomínio de paredes cegas que obstruem a relação direta entre interior e exterior do edifício; ênfase na criação de uma espacialidade interior contínua; espacialidade pautada por pátios, jardins ou grandes espaços vazios; capacidade de incorporar atributos “paisagísticos” dos espaços exteriores e interiores do edifício; o horizonte essencial dessa arquitetura paulista é o carácter urbano; os edifícios são tratados como grandes equipamentos públicos e uso de rampas genéricas em lugar de escadas.

Ruth Verde Zein em sua tese sobre “A arquitetura da escola Paulista Brutalista”¹² criou uma metodologia de análise onde apresenta uma série de características que define as obras brutalistas paulistas entre os anos 1953 e 1973, agrupadas segundo alguns temas: partido, composição, sistema construtivo, texturas e aparência lumínica, pretensões simbólico-conceituais. Usaremos essa metodologia em nossa análise do edifício do Fórum de Uberlândia, para verificarmos se esta características aqui já levantas e as citadas por Zein, que definem a arquitetura brutalista paulista, estão presentes neste projeto.

Mas antes de fazermos nossa análise do edifício do Fórum de Uberlândia a partir da conexão com o contexto paulistano verificaremos o contexto da arquitetura mineira desta época.

Em pesquisas realizadas nas revistas de arquitetura brasileiras podemos constatar que a maioria das obras publicadas a partir da década 1960 estão afinadas com a “tendência brutalistas”. E em Minas Gerais, o que estava sendo produzido após 1960?

Em 1979 é publicado em Belo Horizonte, o primeiro número da revista *Pampulha* (Novembro-Dezembro), que apresenta uma mostra da produção dos “Jovens Mineiros” nos dez anos anteriores a esta publicação, intitulada, “Arquitetura após Brasília” e “Arquitetura em Minas após 60”.

Segundo o sumário, a mostra da “Arquitetura em Minas Gerais após 60,” reuni trabalho de 36 arquitetos mineiros, mais de 150 projetos, “coisas que aconteceram nesses últimos dez anos.”

E segundo seus editores, a revista apresenta uma mostra dos trabalhos dos jovens mineiros, uma visão sumaria que seria retomado em outro momento para um maior aprofundamento. Afirmam que após Brasília, talvez não tanto a obra, mas o pensamento de “uma arquitetura brasileira

persiste”. E para introduzir esse pensamento antes de apresentarem esta mostra a revista traz duas entrevistas com os realizadores de Brasília, Oscar Niemeyer e Lucio Costa.

Ao folhear a revista podemos perceber, como é afirmado também pelos editores, que essa mostra “não define uma linha, mas uma diversidade de experiências, caminhos que o mineiro retraído e reflexivamente como lhe é característico vem tentando descobrir.”

Os projetos apresentados são em sua maioria, de arquitetos formados pela EAUFMG, e como já foi citado existe uma diversidade na produção destes arquitetos formados pela mesma escola. E em buscas de nossa investigação, dentro de alguns conceitos colocados pela historiografia tanto internacional como nacional, alguns destes projetos poderiam receber a denominação de uma arquitetura “Brutalista”.

Segundo as autoras Bastos e Zein¹³, o traço de união desta mostra não parece estar nos resultados formais, mas no caráter experimental. Destacam também que os projetos apresentam variações sobre temas do brutalismo, filtrado pela experiência paulista das décadas anteriores e que seguia então plenamente em curso, mas despojados dos exageros estruturais. As autoras citam vários projetos que estariam ligados a essa linguagem, mas não citam o Fórum de Uberlândia.

Jose Carlos Laender de Castro faz parte do corpo editorial da revista e apresenta junto com Roberto Pinto Manata 4 projetos que também trazem uma diversidade entre eles tanto na escolha do uso de materiais como no caráter formal: Cemitério Parque Ipatinga; Capela Velório de Bonfins, BH; Restaurante Cupim, BR – 135 e o Fórum de Uberlândia.

O projeto do Fórum de Uberlândia foi concluído em 1977 e é apresentado somente com um croqui onde podemos perceber algumas das características já citadas da arquitetura paulista brutalista, a grande cobertura de concreto como resolução da estrutura e da forma e a relação com o espaço urbano e paisagístico.

A revista *Pampulha* foi vista como uma importante contribuição para os debates sobre “Arquitetura Brasileira após Brasília”, que começam acontecer no final de 1970 no Brasil. A pluralidade da produção apresentada iria contribuir para uma renovação da arquitetura brasileira naquele momento.

A leitura da revista *Pampulha* não nos confirma uma referências clara na produção destes arquitetos que estaria presente na formação da EAUFMG com o chamado “Brutalismo Paulista” e sim uma pluralidade, onde alguns dos projetos, apresentam a tendência da arquitetura brasileira da época no uso do concreto aparente, presente tanto na arquitetura desenvolvida em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e em outras localidades do Brasil. Como já foi salientado, era uma tendência da arquitetura brasileira contemporânea que se espalha pelo país.

Segundo Éolo Maia¹⁴, também formado pela EAUFMG, também um dos editores da revista *Pampulha* e que também terá seu trabalho apresentado na mostra desta revista, em duas

entrevistas publicadas nas revistas de arquitetura *Óculum*, numero 1, agosto de 1985 e *Projeto Design*, numero 267, maio de 2002, fala que sua geração foi muito influenciada pela *Acrópole*, porque era uma revista que na época mostrava a produção brasileira e cita as referências a Vilanova Artigas, Sergio Bernardes, Edgar Graeff, Paulo Mendes da Rocha e Joaquim Guedes. “Nos tivemos muita influencia dos trabalhos do pessoal de São Paulo (...)”¹⁵

A partir desta declaração buscamos verificar quais as revistas de arquitetura brasileira que faziam parte do acervo da biblioteca da EAUFMG entre o período de formação destes arquitetos e a realização do projeto do Fórum, ou seja entre 1959 e 1972. Encontramos as revistas *Acrópole* (SP,1938-1971), *Arquitetura e Engenharia* (BH,1947-1994), *Habitat* (SP,1950-1964), *Arquitetura e Construção* (SP,1966-1967), *ABA: Arquitetura Brasileira do Ano* (RJ, 1967-1968), *Arquitetura* (RJ, 1962-1969), *Bem Estar: Urbanismo – Habitação* (SP,1958-1960), *Mirante das Artes* (SP, 1967-1968), *Brasília* (DF, 1957-1965).

Ao levantarmos os projetos publicados nesta revistas entre 1959 e 1972, encontramos uma série de projetos que ilustram essa tendências da arquitetura brasileira contemporânea na época, que faz uso do concreto aparente como forma expressiva e como execução de estruturas que acompanham uma acurada técnica de projeto. Em uma primeira análise, o Fórum de Uberlândia se encontraria nesta tendência.

Constatamos que, além desta tendência da arquitetura da época, alguns projetos específicos da produção denominada de “Brutalismo Paulista” podem ser destacados como referências para o projeto do Fórum de Uberlândia como: a Garagem de barcos do Santa Paula late Clube, em Interlagos (1961-1963), publicado na *Acrópole* de agosto de 1966 na *Arquitetura e Construção* julho de 1966 e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo (1961-1969), publicado na *Acrópole* de outubro de 1969 e Nº 377, setembro de 1970, de Vilanova Artigas; o Fórum de Avaré, Avaré, SP (1962), de Paulo Mendes da Rocha e João Gennaro, publicado na *Acrópole* de agosto 1967 e o Pavilhão do Brasil em Osaka, Japão (1969) publicado na *Acrópole* de maio de 1969 e abril de 1970, de Paulo Mendes da Rocha, Jorge Caron, Júlio Katinsky e Ruy Othake.

Apresentaremos a seguir as principais características deste projetos que os fizeram ser classificados como “Brutalismo Paulista”.

Garagem de barcos Santa Paula late Clube, Interlagos (1961-1963) – Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi

Segundo a *Acrópole* de agosto de 1966¹⁶:

“O que mais preocupou o arquiteto ao projetar esta estrutura foi conseguir um sistema de articulações que garantisse sua dilatação, devido a variações de temperatura. Além disso, tratando-se de uma garagem de barcos, foi criado um critério de tratamento que dispensasse caixilhos ou outras soluções, mesmo peitoris etc., (...) O estudo da estrutura articulada, em concreto, parece que tem possibilidades de encontrar formas

que se adaptam a vários tipos de edifícios, ao mesmo tempo que permite formas novas, móveis às solicitações da variação de temperatura, que tantos abalos podem trazer às estruturas de concreto.”

“Uma cobertura autoportante, praticamente independente das fundações sobre as quais se apoia. Simplesmente pousa sobre juntas metálicas de natureza variada, correspondendo a um cálculo estruturado apurado, ela fica no lugar graças apenas à força de gravidade que estes cálculos lhe deram. A solução técnica oferece uma resposta perfeita ao problema da dilatação. (...) oposição dramática entre a elasticidade inerente a toda massa e a força dinâmica que dela emana por causa de sua implantação e de sua forma audaciosa ditada pela redução draconiana dos pontos de contato com o embasamento artificial que lhe serve de base.”

(...) conjunção de uma arquitetura de massa com uma arquitetura do espaço, concebida dinamicamente;

Bruand irá destacar que se trata de um edifício cem por cento brutalista com sua rusticidade aparente, sua racionalidade técnica, sua violência de linguagem e de contrastes e sua plástica pesada e vigorosa.

Kamita aponta que, a relação de forças opostas, telúrico e transcendente, encontra na garagem de barcos Santa Paula late Clube, uma resolução diferente pelos aspectos paisagísticos, uma construção sintética, um terrapleno e uma estrutura de cobertura. A estrutura de cobertura apoia-se diretamente no arrimo de pedra e a articulação neste ponto de contato se faz por meio de rotulas de aço entre juntas de neoprene, deixando totalmente a vista o trabalho dos esforços portantes, como energia viva que corre por entre as peças da construção.

E afirma que, o projeto de Artigas, embora parta da cobertura que é um elemento aéreo, restaura a densidade da construção mediante o uso intensivo de planos opacos e rígidos. Assim o fundamento de seu desenho é o confronto entre forças opostas apresentando uma relação entre opostos gravitacionais.

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo (1961-1969)- Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi.

Segundo a *Acrópole* de outubro de 1969¹⁷:

“Grande Prêmio Internacional da X Bienal de São Paulo, medalha de ouro, constitui-se de concepção compacta, apesar de suas dimensões, na qual o sistema estrutural é o centro de interesse que definiu toda a trama de soluções parciais dentro das necessidades do programa. O espaço central, (o pátio sobre o auditório), é gerador e comanda todo o desenvolvimento e a composição onde as rampas estão contidas. Portanto, acessos verticais e circulação horizontal irradiam desse espaço. O resto é complemento, atinge-se salas de departamentos, salas de aula, administração,

biblioteca, etc. com a naturalidade imposta que requer todo projeto bem feito. A estrutura proporciona um invólucro que contém muitas particularidades de uma arquitetura correta, cujo conteúdo permanece dramático, passo a passo, como se deve exigir sempre.”

Para Bruand¹⁸, trata-se de um vasto paralelepípedo retangular de faces laterais cegas, todo em concreto bruto, montado em pilares do mesmo material, dos quais só os que ficam no contorno são claramente visíveis – e parecem sustentar todo o peso dessa enorme massa. Destaca que o brutalismo nesta obra é total e se manifesta tanto no emprego sistemático dos materiais nus, quanto na indicação dos conflitos com que se choca todo o artista criador. Plasticamente, esse brutalismo deve muito ao de Le Corbusier: uso quase exclusivo do concreto bruto como sai das formas, rejeição da tradicional leveza brasileira para substituí-la por uma impressão de peso raramente alcançada.

“(…) Mas o brutalismo de Artigas vai bem mais além por suas implicações teóricas e seu homônimo britânico, embora não tendo qualquer vínculo com ele no plano formal. Assim, é uma concepção nova que nasceu do espírito e do lápis de Artigas, concepção que se traduziu num estilo pessoal que fez escola.”

O autor também destaca as principais características nas obras de Artigas e que estão presentes nesta obra: uso de materiais industriais, estrutura independente em concreto armado, volumes geométricos claros, jogos de rampas e níveis desencontrados e o repertório racionalista brasileiro em um jogo de variações formais.

Para Kamita, o prédio da FAU resume-se a um grande volume retangular organizado ao redor de um generoso pátio interno com iluminação zenital. O acesso se dá por uma ampla rampa localizada a sudoeste, que também unifica os sete pisos intercalados, desde o subsolo até o último pavimento. A cobertura uma imensa laje formada por vigas entrelaçadas ortogonalmente, vedadas por domos translúcidos. A estrutura é toda em concreto aparente, com destaque para os pilares externos que suportam as empenas que moldam o volume.

Fórum de Avaré, Avaré, SP (1962) - Paulo Mendes da Rocha e João Gennaro

Segundo a *Acrópole* agosto de 1967¹⁹:

“O projeto é essencialmente uma praça coberta, abrigo natural para a população que demanda o Fórum, vindo na maioria, de grandes distancias e ai passando muitas horas. Ao registro civil, de imóveis, ao cartório eleitoral e ao da família, principalmente, chega a população rural e a praça de sombra é o lugar apropriado à espera, muitas vezes de famílias inteiras. Os cartórios e as salas especiais abrem-se para duas galerias elevadas, ruas internas. A sala do júri se situa diretamente no nível da Praça. Para a região muito quente, o espaço assim organizado cria clima interno bastante adequado, com a luz natural controlada e a atmosfera de sombra desejada.”

Conforme Zein²⁰, esse arranjo espacial do Fórum em torno de um vazio-praça liberando parte do terreno para usufruto da cidade é comum aos projetos de Fórum realizados nesta época em São Paulo por vários arquitetos afinados com o “Brutalismo Paulista” como: o Fórum de Promissão de Joao Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi (1959), o Fórum de Itapira de Joaquim Guedes (1960), o Fórum de Araras de Fabio Penteado (1960) e o Fórum de São José dos campos de Paulo Sergio Souza e Silva (1961). Estes projetos não aparecem publicados nas revistas pesquisadas, e por isso não fazem parte de nossa seleção, mas sabemos que os arquitetos devem ter tomado conhecimento dos mesmo, por outros meios, antes de elaborarem um projeto com o mesmo programa.

Este projeto é considerado pela autora como uma das obras iniciais do “Brutalismo Paulista” sendo destacadas algumas destas características como: o uso de lajes nervuradas em caixão perdido que permite obter superfícies lisas de concreto acentuando o sentido de continuidade plástica inerente ao uso do material único; o deslocamento dos planos de cobertura e a iluminação zenital natural indireta.

Pavilhão do Brasil em Osaka, Japão, 1969
Paulo Mendes da Rocha; Jorge Caron; Júlio Katinsky e Ruy Othake

Segundo Flavio Motta o Pavilhão Oficial do Brasil na Feira de Osaka reflete o discurso ideológico dominante na arquitetura moderna brasileira na época, de valorização dos espaços coletivos, (espaços unificados, ausência de barreiras entre público e privado).²¹

Vista com exemplo do “Brutalismo Paulista”, essa obra apresenta características desta arquitetura como: uma grande cobertura em estrutura de concreto protendido, que toca de maneira sutil os pontos de apoio com junta altamente sofisticada; rampas de acesso e rasgos de iluminação.

Após este levantamento das publicações destas obras e das análises destes autores retomaremos então a metodologia de Zein (2005) para verificarmos se as principais características desta produção, levantada neste texto, estão presentes no edifício do Fórum de Uberlândia e se podemos considerar uma conexão com o chamado “Brutalismo Paulista”.

O Fórum de Uberlândia – 1972-1977 – Jose Carlos Laender de Castro e Roberto Pinto Manata

Fig. 01: Foto da Fachada Leste do Fórum de Uberlândia, década de 1970.
Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia

Analisando comparativamente o denominado “Abecedário das características da arquitetura da escola paulista brutalista”, elaborado por Zein (2005) e destacadas em nosso artigo, com o nosso objeto de análise, o Fórum de Uberlândia, podemos elencar os seguintes aspectos:

Estrutura ousada e o partido arquitetônico

Há no projeto a clara adoção de uma estrutura ousada na definição formal da construção (WISNIK 2010). O elemento visual principal do edifício possui a forma de um grande paralelepípedo de 85 por 65 metros em projeção que se apoia sobre oito grandes pilares cônicos de base octogonal de concreto armado. Outros dois volumes completam o conjunto: um prisma semi-enterrado de 40 por 22 metros, do salão do júri, e a caixa de circulação vertical com o reservatório d’água.

Assim como coloca Zein (2005), “quanto ao partido” adotado pelos projetos brutalistas paulistas, no projeto do Fórum de Uberlândia, há uma clara hierarquia entre o volume principal da edificação e os demais que assumem uma categoria secundária; o volume principal elevado é predominantemente horizontal, sendo que os seus acessos – realizado por rampas - permitem uma clara integração com o entorno.

Uso do concreto armado, protendido e aparente

A racionalidade técnica da complexa estrutura de concreto armado e protendido, incomum na região, define a arquitetura a partir do “sistema construtivo”. O volume principal do edifício apoia-se em oito grandes pilares de concreto de base octogonal que afloram da fundação articulados por meio de esferas maciças metálicas - fabricadas na Alemanha.

Fig. 02: Foto da execução dos pilares sobre os blocos de fundação do Fórum de Uberlândia, década de 1970. Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia

Há, neste sentido, uma total independência estrutural do volume elevado que se apoia somente nos oitos pilares de concreto, constituindo-se como uma grande cobertura para a praça que se conforma neste espaço. Todo o pavimento elevado se dá através de uma grande laje que se apoia em vigas protendidas e conformam vãos de 30 e 20 metros entre os pilares e balanços de 12,5 e 15,5 metros nas porções perimetrais do volume. Esse pavimento elevado se dispõe em planta livre sobre um pavimento técnico de cerca de 1,70m de altura onde estão distribuídas as instalações elétricas e hidráulicas. As lajes que delimitam a cobertura e o piso do pavimento técnico ocultam as vigas protendidas (modulação 2 x 2 metros) e ocasionam uma grande superfície lisa de concreto aparente no grande plano de cobertura do pavimento térreo, garantindo, assim, um sentido de continuidade plástica devido ao uso do material único.

A aqui a sustentação do edifício também deixa a vista o trabalho dos esforços portantes “como energia viva que corre por entre as peças da construção”, citado por Kamita como uma característica do projeto para a Garagem de barcos do Santa Paula late Clube de Artigas.

Elevações

Também podemos dizer que “quanto às elevações” o edifício se aproxima do “Brutalismo Paulista”, pois, possui uma volumetria compacta onde o prisma principal se destaca pelas empenas cegas que compõem as suas elevações. Tais empenas obstruem a relação direta entre o interior e o exterior do edifício, pois, em cada um dos seus quatro alçados, um plano opaco de concreto armado aparente exhibe as marcas das formas de madeira e funciona como *brise-soleil*, dando proteção solar ao edifício – iluminação zenital indireta -, além de isolar visualmente o ambiente de trabalho do Fórum de seu entorno imediato; por serem construídos soltos do edifício

– estruturados por vigas secundárias – estes planos ainda permitem a circulação de ar pelo interior do volume. A cobertura é composta por telhas de fibrocimento e é ocultada por platibanda também em concreto aparente. Ademais, no que se refere às “texturas e ambiência lumínica”, todas as superfícies apresentam o concreto aparente, onde é possível verificar as texturas e a rugosidades surgidas pela sua manufatura.

Fig. 03: Foto da maquete física do Fórum de Uberlândia. Nesta maquete está ausente a torre de circulação / caixa d'água. Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia

Interior contínuo e o pátio central

Todo o pavimento superior – elevado sobre pilotis –, com exceção das suas áreas molhadas, possui planta livre o que enfatiza a intenção de se criar uma espacialidade interior contínua onde o programa pôde ser organizado através do emprego de divisórias flexíveis em madeira. Tal característica vai de encontro ao que Zein (2005) afirma “quanto à composição” dos edifícios “Brutalistas Paulistas”, uma vez que a flexibilidade interior, a não compartimentação e a concentração das funções de serviços em núcleos compactos são claramente percebidas no projeto de Uberlândia.

Ainda em relação à composição do edifício, podemos dizer que a implantação do fórum tira partido da topografia aproveitando-se do leve declive existente de modo que o pavimento térreo, permeável e sob pilotis – oito grandes pilares de base octogonal -, possui diferentes pés-direitos, às vezes mais baixo, às vezes mais alto. A edificação libera o térreo, que permaneceu com a declividade natural do sítio. Somente o volume semi-enterrado penetrou o terreno criando, na sua cobertura, uma grande esplanada a meio nível que extrapola a projeção do pavimento superior elevado.

O corte longitudinal do edifício revela uma maior complexidade, em relação as plantas dos pavimentos, que possuem formas ortogonais bastante simples. O programa se articula em torno

de um grande pátio central aberto e ajardinado (24 x 40 metros) semelhante a uma praça que se integra com os espaços interiores e para onde se abrem as áreas de trabalho. Os acessos acontecem por quatro rampas pelas quais se chega, a partir do térreo, ao nível elevado – duas rampas - e também ao nível semi-enterrado – mais duas rampas.

Fig. 04: Corte esquemático do longitudinal do Fórum de Uberlândia.
Fonte: Núcleo de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo – FAUeD/UFU

Fig. 05: Rampas de acesso ao pavimento superior elevado do Fórum de Uberlândia, década de 1970.
Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia

Na porção central do pátio, encontra-se o volume vertical de circulação onde figuram as escadas e o elevador, porém esta circulação só acontece a partir do interior da edificação, no pavimento superior elevado ou no nível inferior. O embasamento do volume vertical, semelhante a um pódio, e elevado cerca de 1,5 metros em relação ao térreo do pátio central, possui uma pequena escada por onde se pode acessar a cobertura do volume semi-enterrado formando uma esplanada (40 x 22 metros) à meio nível. Essa disposição em níveis torna o edifício permeável ao uso público ao mesmo tempo em que delimita áreas de atividades mais restritas.

No pavimento superior encontram-se os juizados, as varas cíveis, as promotorias, os cartórios, e a cantina. Já no nível inferior localizam-se o tribunal do júri e os arquivos do judiciário.

Fig. 06: Pátio central com as escadas de acesso à explanada do Fórum de Uberlândia, década de 1970.

Fonte: Arquivo Público Municipal de Uberlândia

Caráter urbano do edifício

Implantado na área central de Uberlândia, o Palácio da Justiça ocupa um espaço bastante representativo do contexto de crescimento da cidade, uma vez que a Praça Sérgio Pacheco foi construída no terreno onde anteriormente se encontrava a primeira estação ferroviária de Uberlândia. Esta, embora fundamental no crescimento da cidade, com o tempo tornou-se obstáculo para a expansão da malha urbana naquela direção. Com isso, a estação foi demolida e outra edificada no bairro Custódio Pereira. O vazio deixado por esta ação foi pensado por vários projetos para sua ocupação que buscaram sempre congregar ali os três poderes da esfera municipal. Um dos projetos, concebido por Ary Garcia Rosa e Roberto Burle Marx, para a Praça Cívica de Uberlândia, foi executado parcialmente, também nos anos de 1970. Apenas o edifício do Fórum – dos três poderes previstos para a Praça Cívica – foi construído sendo que, atualmente, ocupa também o espaço, que fora projetado como praça, o Terminal Central do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Uberlândia.

Fig. 05: Fórum de Uberlândia, destaque para a paginação de piso em mosaico português sob os pilotis, década de 1970.
Fonte: Arquivo Público de Uberlândia

Acreditamos que o “Brutalismo assim como o “Brutalismo Paulista” não foi um movimento que pode ser caracterizado somente pela sua análise estética, pois apresentou propostas importantes para as necessidades programáticas referentes a estrutura de uma sociedade, para seu desenvolvimento social e para as inovações urbanas.

O projeto do Fórum de Uberlândia esta dentro de uma proposta de desenvolvimento social e inovações urbanas para a cidade naquele momento e os arquitetos respondem a essas necessidades.

Além das características elencadas em nossa análise do edifício, na qual procuramos estabelecer as conexões com o “Brutalismo Paulista”, podemos afirmar que o edifício se impõe no contexto urbano da cidade como os edifício do “Brutalismo Paulista” e seu grande volume elevado funciona como uma grande cobertura que cria uma praça pública coberta, como os Fórum realizados em São Paulo pelos arquitetos afiliados a esta arquitetura.

E para finalizar além das características já apontadas em nossa análise retomaremos outras citadas inicialmente para definir as obras de Artigas como brutalista, pois achamos que se encaixariam também no edifício do Fórum: uma linguagem áspera decidida, apresentada pela expressão da matéria no uso do concreto aparente e dos materiais em seu estado bruto, preocupações com o espaço interno unificado e organização racional com um sentido estético, dando a obra um significado no plano de desenvolvimento de uma cidade ou seja de uma sociedade e trazendo para uma região questionamentos quanto aos usos estabelecidos e regulamentos em relação aos espaços públicos e privados.

Também aqui o edifícios é tratado como um grande equipamento público retomando uma das características citadas por Wisnick.

Atualmente o edifício do Fórum corre um grande risco de ser totalmente descaracterizado, pois um novo edifício para o judiciário de Uberlândia está sendo concluído e este, em breve, ganhará novo uso que poderá descaracterizá-lo ou não, dependendo da proposta que o poder político municipal terá para este edifício.

E embora não seja este o tema de nosso artigo acreditamos que nossa pesquisa e nossa atenção perante aos fatos poderão contribuir para uma discussão sobre o novo uso deste edifício na cidade.

¹ Vidler A. IN: *CLOG. Brutalism*. February, New York, 2013

² Zodiac, revista internacional italiana, fundada por Adriano Olivetti tem como diretor Bruno Alfieri e colaboradores alguns arquitetos representantes do CIAM, Ernesto Nathan Rogers, Siegfried Giedion e Le Corbusier.

³ *Rapporto Brasile*, Zodiac. Milano (6):56-139, 1960

⁴ *ibid*

⁵ Bruand, Y. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo, Editora Perspectiva, 1981. p. 295.

⁶ *ibid*

⁷ *ibid.*, p.304

⁸ Kamita, J. M. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac& Naify, 2000 p.23

⁹ *ibid.* p. 40

¹⁰ 2G N.54 João Vilanova Artigas. Guilherme Wisnik (ed.), 2010.

¹¹ Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Carlos Milan, Fabio Pentead, Pedro Paulo Saraiva, Abrahao Sanovicz, Jon Maitrejean, Ruy Ohtake, Giancarlo Gasperini, Marcello Fragelli, Décio Tozzi, Sergio Ferro, Rodrigo Lefebvre, Joao Walter Toscano e Lina Bo Bardi

¹² Zein, R. V. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. Tese de Doutorado, UFRGS, 2005 p. 33

¹³ Bastos, Maria Alice Junqueira; Zein, Ruth Verde. "Brasil: Arquitetura após 1950". São Paulo Perspectiva, 2011.

¹⁴ entrevista arcoweb – por Silverio Rocha, Projeto Design n. 267, maio, 2002

¹⁵ *Oculum*, numero 1, agosto de 1985

¹⁶ pp. 23-27

¹⁷ pp. 16-21

¹⁸ Bruand, Y. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo, Editora Perspectiva, 1981. pp. 300-302

¹⁹ pp. 26-28

²⁰ Zein, R. V. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. Tese de Doutorado, UFRGS, 2005 pp. 122-123

²¹ Flavio Motta, "Arquitetura Brasileira para a Expo 70", *Acrópole*, n. 372, 1970. pp. 25-26

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alfieri, Bruno. "Vilanova Artigas: pesquisa Brutalista". *Zodiac* nº 6, 1960, pp. 97-107

Banham, Reyner. *The New Brutalism*. *The Architectural Review*, Dec. 1955, 355-62

Banham, Reyner. *The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?* New York: Reinhold; Stuttgart: Krämer, 1966

Bastos, Maria Alice Junqueira; Zein, Ruth Verde. *Brasil: Arquitetura após 1950*. São Paulo Perspectiva, 2011.

Bruand, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Editora Perspectiva, 1981.

Pampulha. Belo Horizonte, n.1, p.57, nov./dez, 1979.

CLOG. Brutalism. February, New York, 2013

Curtis, William. *Modern architecture since 1900*. 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1996.

Frampton, Kenneth. *New Brutalism and the Welfare State*. In *Modern architecture: a critical history*. 4th ed. London; New York : Thames & Hudson, 2007. pp.262

Kamita, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac& Naify, 2000 p.23

Segawa, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, EDUSP, 1998.

Spadoni, Francisco. *A transição do Moderno. Arquitetura Brasileira na década de 1970*. Tese de Doutorado FAUUSP, 2004.

Wisnick, Guilherme. (ed.) *2G n. 54. João Vilanova Artigas*, Barcelona, Gustavo Gili, 2010.

Zein, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. Tese de Doutorado, UFRGS, 2005. <http://hdl.handle.net/10183/5452>